

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آيةُ الصَّلَاةِ على النَّبِيِّ ﷺ: لَمَسَاتُ بِأَيْدِيهِ
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59	
Hussein H. Zeidanin	
Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69	
Mohammad Al Matarneh	
EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74	
Dr. Souad Hamidi	
102.....	المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- 122 بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136 استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 150 الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال
- 174 هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181 الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم

م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى

ملخص:

تلخص البحث تحت عنوان (تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم) في محاولة للتعرف على اسلوبه التنويحي عند الفنان والنحات العراقي الموصل قيس إبراهيم إذ تضمن البحث على اربعة فصول حُصص الأول منها بـ(الاطار المنهجي) الذي ابتداءً بالمشكلة واهميته وهدفه وحدوده انتهاءً بتعريف المصطلحات من الناحية اللغوية والاصطلاحية بعد تحديدها.

في حين احتوى الفصل الثاني(الاطار النظري) على ثلاثة مباحث تضمن المبحث الاول لمحة تاريخية عن فن التجميع بعد التعريف به, في حين اشتمل المبحث الثاني التعرف عن اساليب وتقنيات الفن التجميحي, في حين اتخذ المبحث الثالث دراسة عن بُنية الفكر التجميحي لدى قيس إبراهيم وتوظيفها في أعماله النحتية وما اسفر عنه من مؤشرات.

وتناول الفصل الثالث (الاطار الاجرائي) مجتمع البحث وعينته واداته ومنهجه وصولاً لتحليل العينات.

اما الفصل الرابع تضمن النتائج التي توصل اليه الباحث والتوصيات والمقترحات ثم المصادر والمراجع وصولاً الى الخاتمة والاستنتاجات. الكلمات المفتاحية: التقنية, الاسلوب, النحت التجميحي.

The stylistic display technique in assemblage sculpture & its variations by Qais Ibrahim

Lect. Husham Abdul Salam Mustafa Mohamed

Abstract:

The research is summarized under the title (Stylistic display technique in assemblage sculpture and its variations in Qais Ibrahim) in an attempt to identify his diversified style in the Iraqi Mosul artist and sculptor Qais Ibrahim. The research included four chapters, the first of which was devoted to (the methodological framework), which began with the problem, its importance, its goal and its limits, ending with defining the terms from a linguistic and technical perspective after identifying them. While the second chapter (the theoretical framework) contained three topics, the first topic included a historical overview of the art of assemblage after defining it, while the second topic included identifying the methods and techniques of assemblage art, while the third topic took a study on the structure of assemblage thought in Qais Ibrahim and its use in his sculptural works and the indicators that resulted from it. The third chapter (the procedural framework) dealt with the research community, its sample, its tool and its method, reaching the analysis of the samples. As for the fourth chapter, it included the results that the researcher reached, recommendations and suggestions, then sources and references, reaching the conclusion and conclusions.

Keywords: technique, style, assemblage sculpture.

الفصل الأول (الاطار المنهجي)

أولاً: مشكلة البحث

تكمن المشكلة في تعدد الخامات في العمل الفني المعاصر التي خلقت حالة جمالية ووظيفة مغايرة ومختلفة لخامات ومواد والتي مثلت محرك فكري سائد ومواكبة لتطور التكنولوجيا الذي افرزته وما خلفته الصناعات من مثير بصري للفنان ليعيد تركيبها وإدخالها إلى سطح العمل الفني الذي تعرض بفعل موجات الحداثة،

ان فن التجميع هو السعي الى تسخير كل شيء من الحدود بين شكل الرسم والنحت والتصميم المواد والخامات في سطح العمل الفني المعاصرة وليغدو تعدد الخامات من خشب ومعادن ومواد عده وهو محور اهتمام الفن التجميعي وليكتسب السطح عنصر اثاره وجمال ، وكل ما يتعلق من جرائد وعلب...

ونجد هذا الفن في أسلوب البوب آرب وتوجهات السريالية تعدد المواد , واستعملت ايضاً في المدرسة الدادائية وإرهاصاتها في مختلف اعمال مارسيل دوشامب في الفن واعمال بيكاسو في تجاور مواد ضمن بيئة واحدة وهي سطح العمل الفني ليكون الفن التجميعي. تعتمد القص واللصق لتكوين عنصر معين من خلال استعمال اوراق مطبوعة او اوراق جرائد لخلق شكل محدد وهناك اعمال في الفن التجميعي تعتمد ادخال النفايات والمواد التالفة في الحياة ولتغدو انجاز بشكل جمالي فتصبح بقايا المعادن والاشياء الجاهزة الصنع وبهذا تمثل حالة تعدد المواد في الفن التجميعي بمثابة لحظة اكتشاف خواص الخاصة ومميزاتها ، وإدخالها ضمن الصنف الجمالي . وهنا لدينا تساؤل عن ما هو الأسلوب التجميعي الذي تفرد به واتخذه الفنان الموصل (قيس ابراهيم) في اعماله النحتية.؟

وعليه فان مشكلة البحث تتحدد من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

ما هي التقنية الاسلوبية المتنوعة التي اظهرها الفنان قيس ابراهيم في اعماله النحتية التجميعية ؟

ثانياً : أهمية البحث والحاجة اليه

تتجلى أهمية البحث الحالي في النقاط الآتية

1. تسليط الضوء على أعمال فنان عراقي موصل له باع فني وأكاديمي طويل استطاع من خلاله التحويل الخردة وبقية انقاض المعارك و تجميعها واطهاره في أعمال نحتية جمالية مُعبره.
2. رفد المكتبات المحلية بمجهود علمي وفني من خلال التعرف على أعمال قيس إبراهيم النحتية.

ثالثاً : هدف البحث

يهدف البحث على التعرف التنوع الاسلوبي في النحت التجميعي عند قيس إبراهيم.

رابعاً: حدود البحث

1. الحُدّ الزمني: 2017م-2019م.
2. الحُدّ المكاني: (العراق – الموصل).
3. الحُدّ الموضوعي: دراسة التنوع الأسلوبي في أعمال الفنان العراقي الموصل قيس إبراهيم في النحت التجميعي.

خامساً: تعريف المصطلحات:

1. التقنية:

التقنية لغةً: لفظة مشتقة من اللغة اليونانية (Techne) وتعني الشيء المصنوع ، والدالة على الفن وهي تشمل كل المهارات والعمليات الداخلة في الفن ، فالتقنية في صنع اءاء مزخرف تتضمن ما في هذا المنتج من مهارات لازمة لانتاجه ، كذلك تتضمن النواحي الجمالية " كما يرى (وود)⁽¹⁾

واتقن الشيء : احكمه ، واتقانه احكام الامر. ⁽²⁾

التقنية اصطلاحاً: يعرفها (مطر) : بأنها مجموع من العمليات التي يمر بها أي عمل سواء كان عملاً فنياً او صناعياً كان حتى يصبح منتجا قائماً. ⁽³⁾

يُضمنها (الشال) في تعريفه لها على أنها الطريقة الفنية المعتمدة لإظهار عمل فني في اصول فنية وهندسية مناسبة وصحيحة.⁽⁴⁾ ويتوقف عند تعريف (اوزباس): بانها الصناعة اليدوية او الحرفية او الثقافية⁽⁵⁾.

وإذا تحدثنا عن التقنية كمفهوم في مجال النحت (فالتقنية هي قدرة الفنان على استخدام ادوات العمل وخاماته استخداما يجعلها تحقق الغرض منها ⁽⁶⁾

2. الأسلوب:

الأسلوب لغة: الطريق، الفن من القول أو العمل. ويقال لطريقة المتكلم في كلامه وعمله أيضاً. ⁽⁷⁾

الأسلوب اصطلاحاً: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه،

أو هو الطريقة التي انتهجها العامل في انتقاء مفرداته والتراكيبات لاعماله. ⁽⁸⁾

3. النحت

النحت لغة: "نشر وقشر، ونحت الجبال، بنحته قطعة. وقرأ الحسن " تنحتون من الجبال بيوتاً، وهو بمعنى تنحتون " نحت، نحاتة: نقش نقاشة، نحات: نقاش. ⁽⁹⁾"

النحت اصطلاحاً: يعرف هربرت ريد النحت بقوله " كنا قد اعتدنا أن نسمي الأعمال ذات الأبعاد الثلاثة في الفن التشكيلي "نحتاً"، لكن الفترة الحديثة التي شهدت ابتكار أعمال ذات أبعاد ثلاثة في الفن، لا يمكن أن نعدّها "منحوتة" أو حتى مسبوكة، أنها مشيدة كالمبنى، أو مصنعة كالمكائن. ⁽¹⁰⁾

(1) وود، كولنج: مبادئ الفن، دار العربية للتأليف والترجمة، القاهرة، 1996، ص31.

(2) الرازي، محمد بن ابي بكر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي بيروت، 1981، ص78.

(3) مطر، اميره حلمي،: مقدمة في علم الجمال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998، ص119

(4) الشال، محمد النبوي: التذوق الفني ، ط1، دار نفيس للطباعة، القاهرة، 1960، ص281.

(5) اوزباس ، جان :الفلسفة والتقنيات ، ت: عادل العوا ، منشورات دار عويدات ، لبنان ، 1975، ص32.

(6) Edward, (1969). P.90. Rinehart Inc. New york, Ziegfeld Edwin's and Ray Faulkner ,Luice Smith: Art today

(7) لويس معلوف، النجد في اللغة والإعلام، المطبعة الكاثوليكية والاباء اليسوعيين ، والمعارف بيروت 1973 م ، ص 134

(8) ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب، ج3، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1955، ص97.

(9) اليسوع معلوف، النجد في اللغة والإعلام، المصدر نفسه، ص 134

(10) محمد عبد العظيم الرزقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيس لبياني الحلبي ،ط2، ص 302

ويمكن أن يبعث النحت في الإنسان الإحساس "بالممتعة الفنية ليس من خلال مشاهدتها فحسب بل عن طريق اللمس والتوازن والحركة المجسمة الفعلية. أيضاً بالإمكان استغلال خامات ومواد عديدة وتطويعها في النحت كالطين، والحجر والخشب والمعادن بشكل منفرد أو باستخدام أكثر من مادة في عمل واحد. وهناك نوعان من النحت كالتالي: النحت المجسم والبارز، فالمجسم منه يكون بتشكيل ذو ثلاثة أبعاد (طول وعرض وعمق)، أما النحت البارز فيكون ببعدين أشبه بالسطح التصويري ويكون أما بارزاً أو غائراً عن السطح. ويُعد كل ما يمكن تشكيله من مواد أو خامات، ليكون شكلاً ما متماسك الأجزاء، يعبر عن قدرة ابداعية للفنان في ترجمة أفكار أو رؤى معينة له. (11)

الفصل الثاني (الاطار النظري)

المبحث الأول: تعريف الفن التجميعي تاريخياً:

الفن التجميعي أو "المركب" يُعد هذا اللفظ لفظاً عام للفنون، لكونه يتضمن الفنون التعبيرية، والفنون التشكيلية، والفنون التطبيقية، وكانت كل هذه الفنون تعرف منذ زمن باسم الفنون الجميلة، ومن أمثلة هذه الفنون التصوير، والرسم، والعمارة، والنحت، ولكن في وقت لاحق تم استثناء الفنون التطبيقية والمهارات من قائمة الفن التجميعي، مثل الأزياء، والخزف، والنجارة، حيث أنه يوجد العديد من الفنانين الذين يقومون بمزج أكثر نوع من الفن في عمل واحد. إذ يعني الفن التجميعي أنه فن مركب من أكثر من عمل فني مع بعضهم البعض، وهذا الفن ليس له مدرسة فنية منفردة، مثل مدرسة الانطباعية وغيرها، ولكنه يعد تداخل بين أعمال فنية متنوعة مثل الفن الشعبي، والسريالية، والدادائية. (12)

ظهر هذا النوع من الفنون في النصف الأول من القرن العشرين والتي حدثت في بداية ظهورها انطلاقة جديدة في مسار الفن الحديث وقد رافق كل المتغيرات و التطورات التي سادت في كل فروع المعرفة، حيث يمكن للعمل الفني إن يتضمن توظيف أسس بناء تكون الصورة في العمل الفني معتمدة في ذلك على المتغيرات التي لم تكن معهودة من قبل في حركة الفن التشكيلي وخاصة فيما يتعلق بمفهوم الأداء الفني. (13) وقد ظهر الفن التجميعي لأول مرة لدى فولتير عام 1917م، وقام بتقديم هذا الفن لأول مرة الفنان مارسيل دوشمب، فقد قام باستخدام بعض النفايات التي لا تستخدم عادة في الفنون، وقام بتقديم ذلك كعمل فني في ساحة الفن التشكيلي العالمي الذي كان يشتمل على فناني الدادائية. وعندما ظهر هذا الفن كان بمثابة تمرد على المفهوم العام للفن، وقد كان ظهوره في الفترة الأخيرة، وغير ذلك الفكرة التي يشتهر بها الفن بأنه فن الجمال، وتغير دوره في المجتمع، إذ أنه يقوم على التداخل بين مجالات الفن المختلفة، سواء كان نحتاً أو تصويراً، ورسم، أو عمارة، أو غير ذلك وقد تم وصف هذا الفن على أنه يقوم بالتعبير عن فلسفة الاستهلاك (14).

حيث أنهم يستخدموا أشياء ليس لها علاقة بالفن ويتم صنعها أعمال فنية، فيقوموا بتحويل كل ما يوجد في البيئة إلى عمل فني. وقد بدأ في بداية القرن 20 في بعض الأعمال الفنية للفنان بيكاسو، بالإضافة لأعمال الفنان مارسيل دوشامب، وروبرت راوشنبرج، بالإضافة للعديد من التركيبات النحتية مثل بوتشيوني ومارينيتي، وقد كان أغلب هذه الأعمال مصنوعة من نفايات البيئة، وأسلاك، وصفائح معدنية وغير ذلك.

(11) الفيروز آبادي محمد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ج 1، 2، مطبعة دار الجبل، بيروت، د.ت. ص 86.

(12) اسماعيل عز الدين، الفن والانسان، المصدر السابق، ص 22.

(13) ه فرانكفورت واخرون، ما قبل الفلسفة الانسان في مغامراته الفكرية الأولى، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، ط 2، د.ت. ص 234.

(14) _____، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1980م، ص 16.

و يبقى فنانو الحدائث هم أول من وضعوا تلك الرؤية المغايرة للمفهوم التقليدي للمادة وكما لا يمكن اعتبار الفن الحديث تاريخاً عفويا للفن في القرن العشرين وكذلك كان الأمر مع الفن المعاصر فن مابعد الحدائث شكل زما فارقا في تاريخ الفن بعدما استنبط فكرة التجديد في توظيف المواد والتقنيات المناسبة لتشكيلها فكانت فترة الستينات من القرن المنصرم هي الزمن الذي ظهر فيه أكثر الاتجاهات معاصرة وطليعية التي كانت ثورة في استخدام المواد وتوظيفها. (15) فأصبح تجربة عالمية و شاملة تتغذى على ما يحبه العصر من غرابة و تناقض دائمين كما في استجابته السريعة لوسائط المدينة المعاصرة التي دفعت إلى بلورة موقف جديد في رؤية الفنان المعاصر الذي أعاد النتائج الشكلية التي جاءت بها التجارب الطليعية في بدايات القرن الماضي اذ وجدت التعبيرية الجديدة جذورها في السريالية فيما الفن البصري و الحركي يستلهم تجارب الباوهاوس و المستقبلية كما تمثل فن البوب و الفن التجميعي جمالية أخرى لمفاهيم وتجارب الدادائية و أشياءها الجاهزة. (16)

بدأت الإشكال تتحول في حرية قصوى داخل فضاء الفن ولكن ليس في نوعه إذا لم يعد العمل الفني يطمح إلى ترسيخ نوعه بل لتجديد العملية الفنية، إن استعمال الملصقات و المواد الغريبة هو إظهار قيمها المعاصرة للإعمال تتجاوز وتتداخل تماما كالمقالات المختلفة في مجلة مصورة تنصفها بسرعة وفي نطاق هذا التحول يؤكد روشنييرغ من خلال تصريحاته إن اللوحة أكثر واقعية إذا تكونت عناصر العالم الواقعي. (17)

ادخل الفنان إلى اللوحة أشياء حقيقية (كرسي، قماش، ورق) (الرحال) واستخدم (عزلة محطة، إطار سيارة، فراء، خشب، ورق) (مونغرام) أراد تجسيد العلاقة ما بين الواقع و الفن للجمع ما بين الأشياء ولتعدد المناهج بغية اختلاط و تراكم المعطيات المادية و الدلالات الناجمة عنها اشكالات فنية متعددة تلجا إلى أنواع المواد و الأشياء المصنعة و الطبيعية، سريعة التلف، بل وجسد الفنان كإداة للعمل الفني ذاته أصبحت كل الأساليب مباحة حتى أكثرها تظليلا و أكثرها استفزازا. إذ إن توظيف المواد الملائمة في إخراج التجربة التي غالبا ما ينفذ وينجز بعضها مرة واحدة فقط كما في تجارب الفن المفاهيمي وكأنها إعادة لتعريف الفن حيث ترافق عرضها الكثير من النصوص النظرية او حتى مساهمات يمارسها الجمهور بمشاركة الفنان باعتبار إن فكرة العرض هي بمثابة عمل فني كما نجد ذلك في أعمال كوزوث. (18)

وعلى ذلك الأساس نجد نماذج الفن المفاهيمي عمليات فكرية لغوية مصاغة بأي من الوسائل التي يراها الفنان مناسبة لإحداث اثر مفاهيمي فعمل جوزيف كوزوث (كرسي وثلاث كراسي). يتألف من كرسي خشبي وصورة كرسي، وصورة فوتوغرافية مكبرة لما تعنيه كلمة كرسي في قاموس، ويطرح الفنان على المشاهدين السؤال الأتي: (في أي من هذه الاختيارات الثلاثة يمكن التعرف على هوية الشيء ذاته؟ أم في ما يمثله؟ أم في الوصف اللفظي له؟ او إن كان بالإمكان التعرف عليه في أي منها إطلاقا) وفي سياق ذي صلة بصدد الوسائل المفاهيمية في التشكيل اللغوي أعلن كروثر عملا بعنوان (غرفة المعلومات). (19) وهو متكون من طاولتين موضوعاً عليهما مجموعة كبيرة من الكتب أغلبها بحوث في العلم و اللغة و الفلسفة ومن بينها بحوث ودراسات فلسفية ونقدية إذ تضمن عدد من الكراسي تدعو المشاهد للجلوس و القراءة، العمل الفني هنا غير موجود في طريقة وضع او ترتيب الكتب و الطاولات و الكراسي أي خارجة عن التناسق الشكلي سواء الارتجال او المنظم للأشياء ولكن العمل الفني موجود في فكرة العمل و التي هي القراءة "الفن غير موجود في الأشياء الثانوية،

(15) اسماعيل عز الدين، الفن والانسان، ط1، دار القلم، بيروت، 1997، م ص 17.

(16) شناوة على ورحاب خضير، استطيعا الممش في فن ما بعد الحدائث، ط1، دار صنعاء للنشر والتوزيع، الاردن، 2012.

(17) صاحب زهير، وحميد نفل، تاريخ الفن في بلاد الرافدين، المركز الثقافي البغدادي، بغداد، 2011، م، ص 264.

(18) فنكلشتين، سيدني، الواقعية في الفن، ترجمة مجاهد عبد المنعم، د.ت، ص 96.

(19) حيي هويدي، علم الفن الحديث، الهيئة العامة للتأليف والنشر، ط1، مصر 1971، م، ص 54.

أما هو موجود في مفهوم الفنان عن العمل الفني "؛ أي يجب طرح القضية التشكيلية مثلما تطرح قضايا فكرية، اجتماعية، علمية أو أي قضية إبداعية أخرى. (20)

والأمر مع فن الجسد الذي أصبح فيه الإنسان الخامة فهو سعي للتواصل مع المتلقي عبر تأكيد مشاهد حقيقية للجسد فوجد الفنان دينيس اوبنهايم المعروف (وضع للقراءة) استلقى تحت أشعة الشمس واضعا كتاب على صدره لمدة خمس ساعات متواصلة حتى تعرض جلده كله إلى حروق الشمس، عدا منطقة الجلد التي وضع عليها الكتاب وقد قال الفنان: (سمحت لجسمي بان يرسم و جلدي أصبح الصبغة) يعد العمل الذي قام بتصرفا طبيعيا يقوم بت اغلب الأشخاص لكن الفنان قام بتوظيف هذا التصرف البسيط لكونه مرجعا لفكرة مغايرة بسياق جديد و بمحدود مفتوحة تتفوق على قدرة الجسد في التحمل. (21)

إذ كان الفنان المعاصر يسعى إلى نقل العالم في تفاصيل فعلاه اليومي، بشيئته وفوضيته و غموضه مستعينا بتقنيات و مواد محجورة كمخلفات اليومية تنتجها حضارة معاصرة أمحا إعمال لم تعد نصرها إمامنا بل من حولنا تتحول بفعل حرية تشكيلها و إخراجها كي تكون منجزا معاصرا وثيق الصلة بالثقافة المدنية وحسها المتغير بذريعة رؤية كهذه، لقد تم اختزال العمل الفني إلى مكونات مادية يظهر وضوحه و تكامله من فاعلية العرض و أسلوب ممارسته. (22)

المبحث الثاني: اساليب وتقنيات الفن التجميعي:

الرسم:

هو تعبير تشكيلي يستلزم في التعبير بواسطته عمل علاقة على أحد الأسطح، حيث يقوم الفنان بالتعبير عن الأشياء بأكثر من وسيلة، ويكون ذلك بأداة أو بقع أو خط، فيكون عبارة عن تسجيلات خطوات بعض المشاهد في لحظة معينة، ومن الممكن أن يكون ذلك تحضير لعمل آخر، ولكنه في الأغلب يكون عمل مستقل (23). وان فن التجميع لا يقتصر على الخامة فقط انما يعتمد على تجميع الافكار واساليب الرسم الاخرى وكذلك يستخدم الرسامون تقنيات عديدة في الرسم تساعدهم على إظهار لوحاتهم بشكل أجمل وتسهل عليهم الرسم، وتختلف تقنيات الرسم باختلاف الأدوات المستخدمة فتقنيات الرسم بالرصاص تختلف عن تقنيات الرسم بالألوان الزيتية والألوان المائية، لذا فإن التقنيات الفنية في الرسم كالآتي:-

تقنية التخطيط: ويتبع معظم الفنانين هذه التقنية وهي تخطيط الرسمة بخطوط فاتحة لرؤية مدى ملائمة العناصر قبل الرسم بالخطوط الغامقة التي يصعب مسحها، ثم بعد ذلك تتم عملية بناء اللوحة..

تقنيات التظليل: تتيح تقنيات التظليل بناء لوحة تنبض بالحياة من خلال دراسة النسب اللونية ومكان الظل والنور.

تقنية التفتيس: التقية فنية تعني إنشاء أبعاد وظلال من خلال خطوط متوازية فالخطوط المتوازية القريبة من بعضها البعض تنشئ اللون الداكن أي الظل، والخطوط المتوازية البعيدة عن بعضها البعض تنشئ الأماكن الفاتحة أي أماكن النور، ولضمان نجاح هذه التقنية لا بد من تحريك اليد من الكوع. وليس من المعصم، (24) فذلك يساعد على إنشاء خطوط أطول وأخف وزناً. تقنية عبر الفقس

(20) عبد الفتاح الديدي: علم الجمال، مكتبة انجلو المصرية، ط1، مصر 1981م، ص43.

(21) عبد الجواد، احمد رأفت، مبادئ علم الاجتماع، مكتبة هضبة الشرق، القاهرة 1983، ص78.

(22) بردارد مايرز، الفنون التشكيلية وكيف تتذوقها، ترجمة سعد المنصوري ومسعد القاضي، مراجعة سعيد محمد خطاب، مكتبة النهضة المصرية، مصر، 1966، ص46.

(23) الموسوعة العربية العالمية، ط 2، ج 17، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر، الرياض، السعودية، 1999م، ص35.

(24) الموسوعة العربية الميسرة، ط 1، ج5، المكتبة المصرية، صيدا، بيروت، 2010م، ص65.

تشابه هذه التقنية مع تقنية التنقيس، ولكن بالإضافة إلى الخطوط المتوازية التي ترسم بجانب بعضها البعض يتم رسم خطوط متعامدة أعلى تلك الخطوط، ويبدو هذا التظليل عن قرب كأنه نسيج رائع، وعن بعد يبدو أكثر سلاسة.⁽²⁵⁾

تقنية التنقيس: تقنية التنقيس أو التنقيط هي تقنية تعتمد على إنشاء نقاط متقاربة من بعضها البعض لإنشاء الأماكن الغامقة ونقاط متباعدة لإبراز الأماكن الفاتحة، يجب الانتباه إلى حدة القلم أثناء الرسم في هذه التقنية فالرسم بقلم رصاص حاد يعطي علامات أفصح أما القلم غير الحاد يعطي علامات سميكة. تقنية المزج في هذه التقنية يبدأ الفنان برسم خطوط ذهاباً وإياباً لتغطية مكان الرسم، ثم يستخدم أصبعه أو عصا المزج أو قطعة قماش لدمج الخطوط ومزج الألوان معاً وتشكيل الأماكن الغامقة والفاتحة.⁽²⁶⁾ وان التقنيات الفنية في الرسم بألوان الإكريليك والزيت تشابه خصائص دهان الأكريليك مع الدهانات الزيتية مع بعض الاختلافات، إلا أنها يتشابهان في بعض التقنيات منها الآتي:

تقنية الفرشاة الجافة: تعتمد هذه التقنية على استخدام فرشاة جافة من دون وسيط سواء الماء لألوان الإكريليك أو الزيت للألوان الزيتية، وتتميز هذه التقنية بإنتاج صبغة قوية وخشنة من الحواف.

تقنية سكين الرسم: يستخدم في هذه التقنية سكين الرسم، فيوضع الطلاء على السكين، ويطبّق على اللوحة، ويتم خلق أشكال رائعة من خلال هذه التقنية، واشتهر في هذه التقنية الرسّام المشهور بوب روس. تقنية الصّب تنفرد ألوان الإكريليك في هذه التقنية، فتصب الألوان في أكوام مختلفة، ثم تصب على اللوحة بالشكل الذي يريده الفنان، ثم يحرك اللوحة إلى اليمين واليسار والأعلى والأسفل إلى أن يصنع الشكل الذي يريده.⁽²⁷⁾

التصوير:

يُمثل هذا الفن كأكثر الفنون التي تتأثر بالمتحج، فيعبر عن موضوع ما بالألوان على السطح، حيث أنه يكون عبارة عن مزيج من العديد من الحركات التشكيلية، مثل المدرسة الرومانتيكية، والواقعية، والكلاسيكية، والتعبيرية وغير ذلك من المدارس الأخرى. ويتضمن هذا الفن التصوير الزيتي، والتصوير الجداري، والتصوير بالأكريليك، والتصوير المائي، والرسم الملون.⁽²⁸⁾ ويعود تاريخ التصوير لأقل من 200 عام حيث تطورت عملية التصوير وشهدت تغييرات، فقد بدأت باستخدام المواد الكيميائية الكاوية والكاميرات الثقيلة والبطيئة، وتطورت لتصبح وسيلة بسيطة وأكثر تطوراً، ويمكن التعرف على تاريخ تطور عملية التصوير من خلال:

أولاً: لم يتم استخدام أول الكاميرات لإنشاء الصور ولكن لدراسة البصريات، وينسب الفضل في ذلك إلى العالم العربي ابن الهيثم (925م-1020م)، حيث اخترع حجرة التصوير المظلمة؛ والتي كانت البداية لاختراع الكاميرا ذات الثقب، وذلك لشرح كيفية استخدام الضوء لعرض الصور على سطح مستو، وذكّرت حجرة التصوير في النصوص الصينية التي يعود تاريخها لحوالي 300 قبل الميلاد، وفي كتابات أرسطو أي قبل حوالي 330 قبل الميلاد.⁽²⁹⁾

(25) شناوة، علي ورحاب خضير، استطبيقا المهمش في فن ما بعد الحداثة، المصدر السابق، ص71.

(26) عبد الفتاح الديدي، علم الجمال، المصدر السابق، ص57.

(27) كرم يوسف، الطبيعة وما بعد الطبيعة، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 2009م، ص92.

(28) مابعد الحداثة فن الفكرة، ترجمة فخرى خليل، مجلة افاق عربية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ع5، ص46.

(29) عاصم فرمان البديري، المتحول في الفن العراقي المعاصر، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، 1999، ص35.

(29) ولیم، هبیک، فن الرسم عند قدماء المصريين، مختار السويقي، ط1، الدار المصرية اللبنانية، 1997م، ص64.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ثانياً: بحلول منتصف القرن السابع عشر تم اختراع العدسات المصنوعة بدقة، وبالتالي تم استخدام حجرة التصوير من أجل تشكيل صور واقعية في العالم، كما تم استخدام الفوانيس السحرية (بالإنجليزية: Magic lanterns)، وتشبه فكرتها فكرة أجهزة العرض الحديثة، التي ساعدت في عرض صور مرسومة على شراخ زجاجية على أسطح كبيرة.⁽³⁰⁾

ثالثاً: طبع أول صورة فوتوغرافية باستخدام الحجرة المظلمة من قبل العالم جوزيف نيسيفور عام 1827م. استخدام المواد الكيميائية الحساسة في إنتاج الصور الفوتوغرافية من قبل العالم الألماني يوهان هاينريش في عام 1727م.

رابعاً: تكوين شراكة بين العالم لويس داجير والعالم نيسيفور في عام 1829م؛ من أجل تحسين وتطوير تجارب التصوير، وبعد عدة سنوات من التجارب استطاع داجير تطوير طريقة أكثر فاعلية للتصوير الفوتوغرافي وسميت باسمه.

خامساً: طبع أول صورة فوتوغرافية باستخدام الحجرة المظلمة من قبل العالم جوزيف نيسيفور عام 1827م. تكوين شراكة بين العالم لويس داجير والعالم نيسيفور في عام 1829م.

سادساً: بدء عملية التصوير الأولية التي أطلق عليها العملية الداجيرية (بالإنجليزية: Daguerreotype) من خلال تثبيت الصور على ورقة من النحاس المطلي بالفضة، ثم صقل الفضة وطلاها باليود من أجل خلق سطح حساس للضوء، ثم وضع اللوح في الكاميرا وكشفها لبضع دقائق، وبعد رسم الصورة بالضوء، تم استخدام محلول كلوريد الفضة لنقع اللوح فيه، وذلك من أجل صنع صورة دائمة، ولا تتغير بتعرضها للضوء.⁽³¹⁾

سابعاً: اكتساب العملية الداجيرية شعبية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة بحلول عام 1850م، وتم فتح العديد من استوديوهات التصوير التي تتبع هذه التقنية للتصوير من أجل تحسين وتطوير تجارب التصوير، وبعد عدة سنوات من التجارب استطاع داجير تطوير طريقة أكثر فاعلية للتصوير الفوتوغرافي وسميت باسمه. بدء عملية التصوير الأولية التي أطلق عليها العملية الداجيرية (بالإنجليزية: Daguerreotype) من خلال تثبيت الصور على ورقة من النحاس المطلي بالفضة، ثم صقل الفضة وطلاها باليود من أجل خلق سطح حساس للضوء، ثم وضع اللوح في الكاميرا وكشفها لبضع دقائق، وبعد رسم الصورة بالضوء، تم استخدام محلول كلوريد الفضة لنقع اللوح فيه، وذلك من أجل صنع صورة طويلة الأمد، ولا تتغير بتعرضها للضوء.⁽³²⁾

النحت:

يُعرف فن النحت (Sculpture) بفن تشكلي يحول الأشياء المجردة ذات البعد الواحد إلى أشكال فنية ثلاثية الأبعاد، يتجسد فن النحت في تصميم أشكال مجسدة أو نقش نقوش على الأسطح سواء كانت على الطين أو الشمع أو الحجر أو المعدن وغيرها من المواد الموجودة، كما يشمل النحت تشكيل الأشياء وصبتها وتصنيعها وكذلك دمجها بطرق مختلفة.⁽³³⁾ وهناك العديد من نماذج النحت التي تعود لحضارات سابقة مثل الرومانية، والفرعونية، واليونانية، والنبطية المتمثلة بمدينة البتراء في الأردن، والتي يكون فيها النحت تعبيراً عن الأجواء المحيطة في تلك العصور، وغالباً ما يكون هذا النحت تعبيراً عن نواح دينية تمثل في الآلهة الخاصة بكل حضارة. المنحوتات الصخرية تبقى لفترات أكثر منها في المنحوتات التي تتكون من مواد قابلة للضرر والتلف مثل النحت على الخشب، أو تشكيل الفخار، فالمنحوتات التي بقيت لفترات طويلة هي التي وجدت في مناطق البحر المتوسط، والهند، والصين، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية. أنواع النحت يقسم النحت إلى أنواع عدة منها ما يلي: نحت بارز يكون هذا النحت على لوح من الخشب أو الحجر، ويتم من خلال إزالة ما حول الجسم المراد تشكيله من مواد، بحيث يصبح الشكل بارزاً عن مستوى سطح اللوح المنحوت عليه، ومن الأمثلة على هذا النوع: لوحة "نارمر" في مصر والتي يعود وقت تصميمها إلى (3100) سنة ما قبل الميلاد نحت غائر يتم هذا النحت على لوح خشبي أو حجري،

(30) عاصم فرمان البديري، المتحول في الفن العراقي المعاصر، المصدر نفسه، ص 36.

(31) وليم، هبيك، المصدر نفسه، ص 64.

(32) فردينانن، فلسفة السريالية، ترجمة وجية العمر، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1978، ص 112-113.

(33) كريمة حسن احمد، اتجاهات النحت الامريكى المعاصر، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة، 2007، ص 125.

من خلال إزالة المادة التي في داخل الشكل المنحوت، بحيث يصبح الشكل غائراً إلى الداخل تحت مستوى سطح اللوح، أكثر من استخدم هذا النوع من التحت هم قدامى المصريين لتمثيل حياتهم اليومية، بالإضافة لتمثيل الآلهة وفراعنة مصر، ومن الأمثلة عليه: رأس أخناتون في مصر والذي يعود إلى (1350) سنة ما قبل الميلاد. الذي هو عبارة تحت بارز مجسم عن نوع لتطوير التحت البارز، من خلال إزالة المادة التي حول الشكل وإبراز الشكل المنحوت بطريقة مبالغ فيها، بحيث يظهر الشكل ملتصقاً باللوح بشكل بسيط، أي كأنه تمثال ملتصق بلوح أو قاعدة معينة. كانت حضارة الرومان والإغريق هما أكثر الحضارات التي كانت تستخدم هذا النوع من التحت، ومن الأمثلة عليه: حارس باب خور سباد، والذي يعود تصميمه إلى الفترة ما بين (721-800) ما قبل الميلاد.⁽³⁴⁾

المبحث الثالث: بنية الفكر التجميعي لدى قيس إبراهيم وتوظيفها في أعماله النحتية:

ظل الفن ولمدة طويلة محاصراً بقيود الواقع ونظام المرئي متخطياً فيدائره مستعيراً منه ومن خلال نزعات وأفكار وهواجس وصراعات الفنان مع ذاته ومحيطه، فكان الشكل المحقق للأفكار والمعاني وتفاصيله المزدحمة هو المنبع والمصدر وهو الأساس للتعبير عما يجول في خاطر الفنان... وحتى القرن العشرين بقي الفن متأرجحاً بين التشخيص والاختزال للأشكال محاولاً التخلص في فترات متباعدة من سيطرة المعنى وإسقاطاته على العين مباشرة لخلق كيان فني مستقل ومبتعداً بأقصى طاقاته عن التشخيص المباشر، وإذا ما تفحصنا أي عمل من الأعمال الفنية والإبداعية في الفنون التشكيلية نجد أنه موضوع كلي بحث له تراكيب بنائية وعناصر أساسية لا يستطيع أن يبدو متماسكاً من دونها، إذ نجد أنه يتضمن خامة مادية مُجسد فيها المضمون الفكري بشكل محسوس وقد تمت صياغتها لينسجم في مادته، ونجد كذلك أنه قد نظم على وفق تشكيل معين وقد بدت فيه الأجزاء ذاتية في مركب شامل هو العمل الفني، وقد استطاع قيس إبراهيم من تنظيم أعماله وتوظيفها في مجالات عدة ومنهاهما، التوظيف التاريخي والتوظيف السياسي والتوظيف الفني.

أولاً: التوظيف التاريخي

من الجانب التاريخي فقد اتسمت موضوعات قيس إبراهيم في معرضه الشخصي بعنوان (تظاهرة مسارية) الذي أقيم في قاعة متحف جامعة الموصل وذلك لما حاول أن يظهر الفنان وردة (البابونج) التي لطالما كانت في أغلب أعمال الفن الآشوري. إن زهرة البابونج اعتبرها الآشوريون هبة الأرض، فهي كانت ولا زالت تنبت في أرض نينوى عاصمة الدولة الآشورية منذ آلاف السنين استخدمها الآشوريون للعلاج، والزينة، وكانت رمزاً للربيع وعلامة للانتصار في الحروب وهي تزين أغلب الجداريات والمنحوتات الآشورية ولعل أبرزها تاج الثور المجنح (اللاماسو) وبوابة عشتار.⁽³⁵⁾

ثانياً: التوظيف السياسي

إن سيطرة مجاميع داعش الإرهابي على مدينة الموصل كان له من المؤثرات السلبية على المدينة من حرق وتخطيم الأعمال الفنية في المدينة والتي تعود أغلبها إلى الفنانين الموصليين ومن مختلف الأجيال. ومن هنا كان يوجد كائنات تحيا في ظلمة قبو تحدث الفنان قيس إبراهيم حول الظروف التي رافقت التحضير لهذا النشاط، حيث أكد على أنه قد عمل لمدة ثلاثة أعوام وبشكل سرّي من أجل إنجاز مفرداته داخل سرداب (قبو) في بيته، طيلة فترة حكم «داعش» للمدينة. ويضيف «كان من الصعب الاستمرار في العمل، وفي ما لو علم عناصر التنظيم بذلك وانتهبوا إلى ما يجري داخل القبو فإن عقوبة الموت كانت ستطالني بكل تأكيد.⁽³⁶⁾ ومن هنا استطاع الفنان أن يوظف أعماله سياسياً ومنها نهضة الموصل من بعد الدمار وانبثاق عجلة العمار من الركام.

ثالثاً: التوظيف الفني

(34) _____، الموسوعة العربية العالمية، المصدر السابق، ص 39.

(35) سلمان إبراهيم عيسى الخطاط، الفن البيئي، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ط 1، ص 28

(36) كلمة القاها قيس إبراهيم في معرض (افاق مشرقة) 13 ديسمبر 2018.

ان اعمال قيس إبراهيم اتسمت بتفردا الفني وذلك ما نجده من دمج وتركيب من أشياء تكاد ليس لها قيمة ومتروكة في مكب الى أشياء لها قيمة فنية وتوضع في معارض شخصية او معارض وطنية وتحت مسميات ومنها (الموصل تنهض من الركام - حيات مزهرة - شمس لا تغيب - نحو العلا-هلال وامال).⁽³⁷⁾

مؤشرات الاطار النظري:

1. الفن التجميعي أو "المركب" يُعد هذا لفظاً عام للفنون، لكونه يتضمن الفنون التعبيرية، والفنون التشكيلية، والفنون التطبيقية، وكانت كل هذه الفنون تعرف منذ زمن باسم الفنون الجميلة.
2. ونجد في أسلوب قيس إبراهيم الفني استخدامه لأساليب متنوعة منها أسلوب البوب آرب وتوجهات السريالية تعدد المواد، واستعملت أيضاً في المدرسة الدادائية.
3. الفن التجميعي أنه فن مركب من أكثر من عمل فني مع بعضهم البعض.
4. ليس لهذا الفن مدرسة فنية منفردة، مثل مدرسة الانطباعية وغيرها، ولكنه يعد تداخل بين أعمال فنية متنوعة مثل الفن الشعبي، والسريالية، والدادائية.
5. ظهر هذا النوع من الفنون في النصف الأول من القرن العشرين.
6. فنانون الحدائث للفن التجميعي هم أول من وضعوا تلك الرؤية المغايرة للمفهوم التقليدي للمادة.
7. فن التجميع لا يقتصر على الخامة فقط انما يعتمد على تجميع الافكار واساليب الفن المتنوعة.
8. يُعرف فن النحت بفن تشكيلي يحوّل الأشياء المحرّدة ذات البعد الواحد إلى أشكال فنية ثلاثية الأبعاد.
9. ان اعمال قيس إبراهيم اتسمت بتفردا الفني وذلك ما نجده من دمج وتركيب من أشياء تكاد ليس لها قيمة ومتروكة في مكب الى أشياء لها قيمة فنية وتوضع في معارض شخصية او معارض وطنية.

الفصل الثالث (اجراءات البحث)

أولاً: منهج البحث

اعتمد الباحث في دراسته منهج التحليل الوصفي، وأسلوب تحليل المحتوى للاستعانة به في تحليل نماذج عينة البحث تماشياً مع هدف البحث والوقوف على التنوع الاسلوبي في النحت التجميعي عند قيس إبراهيم .

ثانياً: مجتمع البحث

استطاع الباحث ان يحصل على مجتمع بحث بلغ (16) عملاً فنياً مكامل التوثيق، وهذا المجتمع عبارة عن مصورات لأعمال تم جمعها من مصادر ذات علاقة بالفنان قيس إبراهيم.

ثالثاً: عينة البحث

اختر الباحث عينة بحثه بصورة قصدية وكان عددها (4) نماذج من مجتمع البحث .

رابعاً: اداة البحث

(37) سلمان إبراهيم عيسى الخطاط، الفن البيئي، المصدر السابق، ص 86.

اعتمد الباحث على الصور الفوتوغرافية والكتب والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية في الانترنت.

تحليل النماذج:

نموذج رقم (1)

أ- اسم العمل (شمس لا تغيب)

ب- الحامة: انابيب معدنية وطلاء ذهبي

ج- الطول 2,5م: والعرض 1,25م تقريبا

د-العائدية : جامعة الموصل / باحة مسرح الجامعة الكبير

الوصف العام:

مجموعة من الخردة ممتثلة من انابيب مختلفة الحجم والطول تم تثبيتها على محمل على شكل صليب

تحليل العمل:

عمل تم تشكيكه من الخردة المعدنية بعنوان (شمس لا تغيب) وهو مؤلف من عدة انابيب مختلفة الطول والحجم مثبتة على قرص معدني. استلهم هذا العمل من القامات الفنية الموجودة في مدينة الموصل في كافة الاعمال الفنية وعلى مدى الازمنة المتعاقبة التي ارفده المدينة بكافة أنواع الفنون ووصف الفنان قيس إبراهيم العمل انه مثل الشمس التي لا تغيب حتى ان غابت كما غابت أيام سيطرة مجاميع الكفر والظلام (داعش) فأنها تشرق من جديد وتظل معطاء. استخدم قيس إبراهيم التجريد في فن التجميع في عمله حيث تم طلاء الشمس باللون الذهبي الذي يرمز للعظمة والعلاء والفخامة، وصور شعاع هذه الشمس بجيوط طويلة وقصيرة دلالة على انحسار الفن في فترة من الفترات وانتعاشه في فترات اخرى كما انه صور الشمس وهي متجهة الى الأعلى بدلالة على الرفعة والشموخ.

نموذج رقم (2)

أ_ اسم العمل: البنيان المرصوص

ب- الحامة: مجموعة من خردة السيارات مكونة من المحاور

ج-القياس:الطول:4,5م العرض:1,5م

د-العائدية: من مقتنيات الفنان

الوصف العام:

عبارة عن خردة لبقايا سيارة مكونة من العجلات الداخلية ومحاورها مركبة بشكل هرمي واحدة فوق الأخرى بطريقة اللحام.

تحليل العمل:

استخدم الفنان في هذه القطعة الفنية مجموعة من المحاور والجالات الحديدية وركبها بعضها فوق بعض بشكل هرمي، بيانا منه على تكاتف اهل مدينة الموصل بعضهم لبعض في أوقات الازمات والحروب كما فعلوا في كثير من المآسي التي مرت على البلاد ، وبين الفنان كيف يرفع أبناء البلد واحدهم للآخر نحو العلا وبين التكافل والتكاتف الاجتماعي كالبنيان المرصوص ويشدون ازهم فيما بينهم، لقد قام الفنان باختيار خامة العمل بدقة وقصد حيث نرى ان قطعة منفردة ما هي الا كشكل الكف الذي يرفع الأشياء فوقه وصولا للقمة دلالة على الوصول للأفضل. إذ أستطاع أن يعلو على هذا الألم والخوف من كونه قدراً ميثافيزيقاً" سالبا" الى ذروة الحياة إذ بذلك كما اسلفنا حول هذه الأنقاض المعدنية الى أشكال ومثايل في تكوينات يغلب عليها الشكل الهندسي. نفذت بأحكام متأق كشهادات على ماحدث للموصل من ويلات وحروب .. المصنوعة من الحديد الملموم والمغضى بطبقة من النيكل أو النحاس ليخرج بتكوين خطوطي يبدو فيه المعدن المذاب على شكل شبكة معقدة وتكوين مماثل مفتوح حيث أختزلت. الأشكال الى خطوط نحيلة يخرقها الضوء...لقد ولج الفنان قيس أبراهيم الى ميدان النحت التجميعي .. برؤية فلسفية شكل من خلالها أشكاله وعالجها بعناية وربط فيما بينها في تركيبات فضائيةجذروها مدينته الموصل.

نموذج رقم (3)

أ-اسم العمل: الموصل تنهض من ركام

ب-الخامة: حديد سكراب + مخلفات حرب

ج-القياس: الطول4م العرض2م

د_العائدية : جامعة الموصل / المكتبة المركزية

الوصف العام:

مجموعة من خردة السيارات المتضررة جراء عملية التحرير وبعض التروس والانايب والعجلات المعدنية

تحليل العمل:

ان هذه القطعة الفنية الرائعة تعتبر من الروائع لما تحمله من دلالات سياسية واجتماعية تحكي قصة فئة ظلمت ونهضت من جديد ،أراد الفنان ان يعبر عما عانته المدينة من خراب ودمار وتهميش كل ذلك في قاعدة العمل فقد استخدم القطع المعدنية المتضررة ومجلات السيارات الملتوية وبعض الانايب المتجهة عشوائيا كأنها دمار وخراب لا يوجد فيه حياة ، كل هذا تعبير عن واقع المدينة أبان تحريرها فانقطع فيها سبل الحياة وابسط مستلزمات العيش ، من هذه الفوضى العارمة تنبت ازهار (البابونج) وكأنها نهضت من الاجداث مرتفعة الى السماء وعلى كافة الاتجاهات ان هذا العمل يبعث رسالة واضحة ان الموصل تمرض ولا تموت ، لقد قام الفنان بطلاء القاعدة باللون الترابي كدلالة على الدمار والخراب ثم قام بطلاء الأزهار باللون الذهبي وهو اللون المميز لجميع أعمال الفنان كدلالة على الرفعة والعظمة كما ذكرنا سابقا . مما يصل بأشكاله أحيانا" الى التجريد المطلق .. والأندفاع بها في حركة شبه دائرية تتحقق عن طريق الأمتدادات القوسية

أو الحوافي المدبية كالشظايا، إذ ذكر الفنان حسب فكره أنه أراد استجراع أكبر قدر من خردة المعاركة لتحويلها إلى أشياء فنية تحاكي الفن التراثي بالمعاصرة والحداثة إذ كان يجمعها بنفسه من بين الانتقاض وهذا ما كان يثير استغراب أهل المدينة الخارجين للتو من تلك المعارك التي خلفت تلك المخلفات المعدنية، ولأن فن الخردة غير معروف على نطاق واسع في مدينته الموصل فقد كان ذلك سبب استغراب الموصليون واستنكارهم تنقيب إبراهيم عن الخردة في الشوارع ومكبات النفايات الأمر الذي دفعه إلى إنشاء صفحة على موقع فيسبوك يتحدث فيها عن فنه هذا بالتفصيل ويعرض أعماله الفنية فيها أيضا. ويقول إبراهيم إنه يؤمن بإمكانية تحويل الخردة إلى كنز ثمين من أجل خفض التلوث والترويج لاقتصاد صديق للبيئة.

النموذج رقم (4)

أ_ اسم العمل: فاق فنية

ب_ الخامة: بقايا خردة السيارات

ج_ القياس: الطول 3م العرض 1م تقريبا.

د_ العائدية: من مقتنيات الفنان الذي تم هدايته مؤخراً إلى جامعة الموصل/ باحة المركز الطلابي

الوصف العام:

مجموعة من خردة السيارات الممتلئة بالإطارات المعدنية والصمامات والقضبان المستقيمة والملتوية وبعض التروس.

تحليل العمل:

قام الفنان قيس إبراهيم بتجميع هذا العمل على أساس في فريد، وذلك اتخاذ الاتجاهات الأربعة الأساسية والاتجاهات الثانوية كمقصد معين فقد ملأ بعض الإطارات بالأزهار والثانية بالنجوم وأخرى بالسهام وأخرى بالأنايب، بينما ترك بعض الإطارات فارغة كدلالة على افاق الفن اللامحدودة، نرى في أسفل العمل الفني إطار مشكل بطريقة تشبه قضبان السجن ومفتوحة من الوسط، دلالة على الحرية والإطار على يسار العمل الفني عبارة عن مجموعة أنايب موجهة نحو الامام كرمز للوحدة ومجاهبة الأعداء بينما نرى الإطار الذي في الأعلى يحتوي على أربعة نجوم نجمة كبيرة ثم نجمة اصغر ثم اصغر دلالة على تقسيم أوقات اليوم. لقد قام الفنان بطلاء العمل الفني باللون البرونزي وهذا اللون يرمز إلى القوة والثبات والحكمة ويعكس أيضا الفخامة والرفاهية والعراقة ويرمز أيضا إلى الإنجاز والنجاح والثقة في النفس.

الفصل الرابع

نتائج البحث:

بعد الانتهاء من تحليل العينات لأعمال الفنان قيس إبراهيم فقد لحص الباحث العديد من النتائج وهي كالآتي

1. ان تنوع الأساليب الفنية في أعمال الفنان قيس إبراهيم قد اخذ منحاً تجريدياً نجده في بعض أعماله تصل حد الصراع العنيف بين قطبين متكافئين يسعى كل منهما لتدمير الآخر والسيطرة عليه.. وأحياناً "تمثل عناقاً" ملتبهاً" أو حنيناً" جياشاً" أو تشوقاً" رادارياً" أو أنظواء حزيناً".
2. تعدد الأشكال الهندسية بعد ترتيبها في أعماله.
3. كان للمدرسة التكعيبية اثر واضح في أعمال الفنان قيس إبراهيم.
4. كان للضاغط السياسي وما أفرزته الحروب الأثر الواضح والمباشر في الاعمال.
5. تنوع الخامات المستخدمة في الاعمال أدى إلى اختلاف الاعمال وتنوعها.
6. مظهر أعماله تقترب من الأفكار السورالية.

7. استحداث أشكال مميزة تتخذ من التجريد أسلوباً لها من خلال وحدات مستمدة من الفولكلور الموصلية وخاصة الأهلة والأقواس.

التوصيات:

تشجيع الطلبة والدكاترة والمهتمين بالفن للبحث أكثر في أعمال أسلوب الفن التجميعي لأنه يعتبر فن حديث.

المقترحات:

1. اجراء بحوث أخرى عن أساليب فن التجميع.
2. الاهتمام أكثر للفنانين العراقيين الذين ينتهجون التجميع كفن واستقطاب الأفكار الغربية بغرض انتاج اعمال فنية أكثر تنوع والاستفادة من خبراتهم.

الخاتمة والاستنتاجات

استهدف هذا البحث الى دراسة الفن التجميعي وتحولاته وكيف ابدع الفنان العراقي قيس ابراهيم هذه التقنية وكيف استطاع توظيف خبراته وموهبته في اعماله التي تمثلت بالفن التجميعي إذا تعد من أصعب المدارس واهمها حيث لها دور كبير في المجتمع اذ انها تحاكي المجتمع اليومي بكل صوره ونتائج سواء كان الفرح والسعادة أو الحزن والتعسف والتعب.

ان الفن التجميعي الي تناولناه في هذا البحث له اثاره على الساحة الفنية والعراقية اذ يعتبر فن متعدد المدارس وينشأ من الخردة ويقايا الالات والسيارات وبالتالي تصبح عمل فني ذات قيمة .

ان ما اتركته حرب تحرير المدينة من داعش ألقاض شبابيك أبواب معدنية وحطام السيارات ..وتحويلها الى ابتكارات د. قيس أبراهيم. المذهلة التي افرد بها وليس لها مثيل في فن من سبقه بالمدينة.. اذ حول الألقاض الى أشكال جالية زينت بعضها باحات جامعة الموصل وأماكن أخرى من المدينة.

المصادر والمراجع:

المصادر العربية:

1. _____، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، 1980 م.
2. _____، الموسوعة العربية العالمية، ط ٢، ج ١٧ ، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر، الرياض، السعودية، ١٩٩٩ م.
3. ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب، ج3، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1955 .
4. اسماعيل عز الدين، الفن والانسان، ط1، دار القلم، بيروت ، ١٩٩٧.
5. اوزباس ، جان :الفلسفة والتقنيات ، ت: عادل العوا ، منشورات دار عويدات ، لبنان ، 1975.
6. بردارد مايرز، الفنون التشكيلية وكيف تتذوقها، ترجمة سعد المنصوري ومسعد القاضي، مراجعة سعيد محمد خطاب، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ١٩٦٦.
7. حيي هويدي ،علم الفن الحديث، الهيئة العامة للتأليف والنشر، ط1، مصر، ١٩٧١ م.
8. الرازي، محمد بن ابي بكر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي بيروت، 1981.
9. سلمان إبراهيم عيسى الخطاط، الفن البيئي، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
10. الشال، محمد النبوي: التذوق الفني ، ط1، دار نفيس للطباعة، القاهرة، 1960.
11. شناوة على ورحاب خضير، استطبيقا المهمش في فن ما بعد الحداثة، ط1، دار صنعاء للنشر والتوزيع، الاردن ، 2012م.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

12. صاحب زهير ، وحيد نقل، تاريخ الفن في بلاد الرافدين ، المركز الثقافي البغدادي، بغداد، ٢٠١١ م
13. عاصم فرمان البديري، المتحول في الفن العراقي المعاصر، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة ، 1999م.
14. عبد الفتاح الديدي: علم الجمال، مكتبة انجلو المصرية، مصر، ط1، ١٩٨١م.
15. فردينانن، فلسفة السريالية، ترجمة وجية العمر، منشورات وزارة الثقافة و الارشاد القومي، دمشق، 1978م.
16. فنكلشتين ، سيدني : الواقعية في الفن ، مجاهد عبد المنعم، مراجعة عبد الفتاح الديدي: علم الجمال، ط1 ، مكتبة انجلو المصرية، ١٩٨١م.
17. الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط، ج 1، 2، مطبعة دار الجبل، بيروت، د.ت.
18. كرم يوسف، الطبيعة وما بعد الطبيعة، ط1، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ٢٠٠٩م
19. كريمة حسن احمد، اتجاهات النحت الامريكي المعاصر، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة ، 2007م.
20. كلمة القاها قيس إبراهيم في معرض (افاق مشرقة) 13 ديسمبر 2018.
21. لويس معلوف، النجد في اللغة والإعلام، المطبعة الكاثوليكية، المعارف بيروت 1973 م .
22. مابعد الحدائة فن الفكرة، ترجمة فحري خليل، مجلة افاق عربية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 5ع.
23. محسن محمد عطية: الفن والحياة الاجتماعية، ط1، عالم الكتب، القاهرة ٢٠٠٧ م .
24. محمد عبد العظيم الرزقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيس لبياني الحلبي، ط 2.
25. مطر، اميره حلبي، مقدمة في علم الجمال ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
26. هـ فرانكفورت، واخرون، ما قبل الفلسفة الانسان في مغامراته الفكرية الأولى ، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ، ط ٢، د.ت.
27. وليم ، هبيك ، فن الرسم عند قدماء المصريين ، مختار السويقي ، ط1 ، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٧م.
28. وود، كولنج: مبادئ الفن، دار العربية للتأليف والترجمة، القاهرة، 1996.
29. اليسوع معلوف، النجد في اللغة والإعلام، المطبعة الكاثوليكية والاباء اليسوعيين 1973 م.

المصادر الاجنبية:

Edward, Luice Smith: Art to day , Ziefeld Edwins and Ray Faulkner , Rinehart Inc. New york, 1969.

(الملاحق)

السيرة الذاتية للفنان قيس إبراهيم

- الدكتور قيس إبراهيم مصطفى القهوجي
- وهو فنان ونحات عراقي، ولد في مدينة الموصل عام 1956م
- اللقب العلمي :أستاذ مساعد فن_تاريخ الحصول عليه 1/8/1999م
- الاختصاص العام والدقيق :فنون تشكيلية/النحت-جامعة بغداد/10/3/1999م
- حصل على بكالوريوس النحت من أكاديمية الفنون الجميلة- جامعة بغداد عام 1979م
- دبلوم عالي معادل للماجستير في الفنون التشكيلية/ نحت- جامعة بغداد 1982م
- دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية / دراسات نظرية- جامعة بغداد 1999م

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- شارك في مهرجان بغداد العالمي الثاني للفن التشكيلي 1988م
- شارك في مهرجان بابل الدولي الخامس 1993م
- شارك في مهرجان يحيى بن محمود الواسطي للفنون التشكيلية 1991م
- شارك في معرض الفن العراقي المعاصر في الأردن/قاعة عالية للفنون/1993م
- شارك في المعرض التشكيلي الأول للشباب / بغداد / 1985م
- شارك بالمعارض السنوية السبعة الأولى لكلية التربية الفنية جامعة بابل.
- شارك بالمعارض الفنية لجمعية الفنانين التشكيليين في بابل وبنينوى.
- المشاركة بالمعارض الفنية لتقابة الفنانين في بغداد و بابل وبنينوى.
- أقام معرضه الشخصي الأول في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد/ 1979م
- أقام معرضه الشخصي الثاني في المقر العام لجمعية التشكيليين العراقيين/بغداد/ 1981م
- أقام معرضه الشخصي الثالث في قاعة نادي العلوية/ بغداد/ 1982م.
- مشاركة في المعرض الاول لجمعية التشكيليين/ فرع بنينوى بعنوان مدينتي تهضم ركام/ 2017م
- أقام معرضه الشخصي تظاهرة مسارية/ متحف جامعة الموصل 2017/11/22م
- مشاركة في مهرجان العودة للموصل/ صراع من اجل الحياة الذي اقيم على قاعات المتحف الحضاري في الموصل 2019/1/29م.
- أقام معرضه النوعي آفاق مشرفة عن النحت التجميحي في جامعة الموصل بتاريخ 2018/11/13م
- عمل تدريسياً في كلية التربية الفنية-جامعة بابل منذ العام 1982م, ثم انتقل للعمل في كلية الفنون الجميلة جامعة الموصل حيث عمل منذ العام 1996م تدريسياً فيها الى ان أحيل على التقاعد في سنة 2023م.